

GEOMETRIA E CINEMA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE O ENSINO DE ÁREA E VOLUME POR MEIO DO FILME “AS VIAGENS DE GULLIVER”

DOI: 10.5281/zenodo.19164507

Andreia Schallenberger¹

¹ Colégio Estadual São Cristóvão, Secretaria de Estado da Educação e do Esporte - Paraná

andrea.schallenberger@escola.pr.gov.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/5495319487622551>

Cleonis Viater Figueira²

² Departamento de Matemática - Universidade Tecnológica Federal do Paraná

cleonis@utfpr.edu.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/2186997793739794>

AT01: Formação de Professores e Práticas Pedagógicas; Métodos e Práticas de Ensino e Aprendizagem.

RESUMO: Este artigo apresenta um relato de experiência sobre uma prática pedagógica desenvolvida com alunos do 2º ano do Ensino Médio de uma escola pública, cujo objetivo foi facilitar a compreensão das grandezas de Área e Volume e suas relações de proporcionalidade. A pesquisa, de abordagem qualitativa, utilizou a Etnomatemática e o Pensamento Proporcional como fundamentos teórico-metodológicos. A prática consistiu na exibição de cenas do filme “As Viagens de Gulliver” para contextualizar e visualizar os conceitos geométricos, seguida da aplicação de um questionário diagnóstico e atividades práticas com materiais manipuláveis (Material Dourado e medição de volume por deslocamento de água). Os resultados indicaram que a metodologia proposta foi eficaz para que os alunos superassem a visão mecanizada dos cálculos, percebendo a diferença entre o crescimento bidimensional (Área) e tridimensional (Volume), além de reconhecer a aplicabilidade desses conceitos em situações do cotidiano e em outras áreas do conhecimento, como a Biologia, evidenciando a importância da contextualização para a aprendizagem significativa.

Palavras-chave: Ensino de Geometria; Área e Volume; Proporcionalidade; Relato de Experiência.

1. INTRODUÇÃO

O ensino de Geometria, especialmente no que tange aos conceitos de Área e Volume, frequentemente se apresenta de forma abstrata e mecanizada nos livros didáticos, focando na aplicação de fórmulas e desvinculando o conhecimento da realidade do aluno (Lorenzato, 2006).

Essa tradição, herdada do ensino formalista, prioriza a memorização de procedimentos em detrimento da compreensão conceitual, criando uma barreira entre a Matemática escolar e a Matemática da vida (Fiorentini, 1995).

Fiorentini (1995) já alertava para os riscos de uma prática pedagógica que concebe a

Matemática como uma ciência pronta e acabada, desvinculada de sua construção histórica e social.

No caso específico da Geometria, essa desconexão torna-se ainda mais crítica, pois impede o desenvolvimento do raciocínio espacial e da capacidade de visualização, habilidades fundamentais não apenas para a Matemática, mas para a compreensão do mundo (Lorenzato, 2006).

Essa abordagem tradicional pode dificultar a compreensão de relações fundamentais, como a desproporcionalidade entre o aumento das dimensões lineares de um objeto e o aumento de sua superfície e volume. O pensamento intuitivo, ou Pensamento Proporcional (Behr, Lesh, Post, 1995), muitas vezes leva o aluno a acreditar que, se um corpo é "x vezes maior", todas as suas grandezas (comprimento, área e volume) aumentarão na mesma proporção, o que é um equívoco.

Esta "ilusão de proporcionalidade" é um obstáculo epistemológico recorrente, conforme discutido por Vergnaud (1990), que defende que a conceitualização é a chave para superar tais dificuldades.

Diante desse cenário, e considerando a necessidade de práticas que promovam uma aprendizagem significativa (Freire, 2002) e que dialoguem com as tendências atuais em Educação Matemática, este trabalho busca responder à seguinte questão: Como o uso do filme "As Viagens de Gulliver", aliado a atividades práticas com materiais manipuláveis, pode contribuir para que alunos do Ensino Médio compreendam as relações de proporcionalidade entre as grandezas de área e volume, superando a visão linear e mecanizada do cálculo?

A pesquisa, de natureza qualitativa, foi desenvolvida com uma turma de 2º ano do Ensino Médio de um colégio público no município de Capanema, Paraná. O objetivo principal foi investigar as contribuições de uma sequência didática, fundamentada na Etnomatemática (D'Ambrosio, 1996) e no Pensamento Proporcional (Behr, Lesh, Post, 1995), que utilizou a releitura cinematográfica da obra literária "As Viagens de Gulliver" como elemento motivador e contextualizador para o ensino de área e volume. Buscou-se, assim, aproximar o conhecimento científico da realidade discente, demonstrando como a Matemática está presente em narrativas cotidianas e em fenômenos de outras ciências, como a Biologia (Dawkins, 2003; Magalhães, 2011).

A escolha do filme 'As Viagens de Gulliver' como eixo central da proposta justifica-se por sua capacidade de, de forma lúdica e acessível, colocar em evidência a problemática das escalas e proporções. Ao contrapor a figura de um gigante em uma terra de pequeninos, a

narrativa cinematográfica materializa, de maneira visual e intuitiva, o conflito cognitivo que se deseja explorar: o de que o aumento de tamanho não se dá de forma linear e uniforme em todas as grandezas de um corpo.

Por fim, este relato de experiência não apenas detalha a metodologia empregada e os resultados obtidos, mas também se propõe a refletir sobre o impacto dessa prática na formação de um olhar geométrico mais crítico e aplicado, oferecendo um caminho metodológico replicável para professores da educação básica.

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, do tipo relato de experiência, desenvolvida pela professora-pesquisadora com 28 alunos de uma turma de 2º ano do Ensino Médio de uma escola pública estadual em Capanema, Paraná.

O colégio está localizado em uma região de fronteira agrícola e, na época da pesquisa, recebia um contingente significativo de alunos oriundos de outros estados, atraídos pelas obras de construção de uma usina hidrelétrica na região.

Essa diversidade de origens e realidades socioculturais enriqueceu as discussões em sala de aula, trazendo diferentes perspectivas sobre o tema da proporcionalidade e suas aplicações no cotidiano.

A escolha da turma deveu-se ao fato de a pesquisadora ser também a regente da disciplina, o que permitiu uma imersão no cotidiano da sala de aula e uma análise mais aprofundada do processo de ensino-aprendizagem. A pesquisa foi estruturada em três momentos pedagógicos interligados, totalizando 8 horas/aula, distribuídas ao longo de duas semanas.

O primeiro momento consistiu em uma avaliação diagnóstica (questões de introdução) para identificar os conhecimentos prévios dos alunos sobre área, volume e suas aplicações cotidianas.

O instrumento utilizado foi um questionário semiestruturado com perguntas abertas, que buscavam não apenas a definição formal, mas a aplicação prática dos conceitos. Exemplos das questões: "O que você entende por área de uma figura geométrica?" e "Pense que você vai embrulhar um frasco de presente. Qual ideia matemática está associada à quantidade de papel e à quantidade de perfume?".

No segundo momento, foi realizada a exibição e discussão de cenas selecionadas do filme "As Viagens de Gulliver" (Letterman, 2010). A escolha do filme, uma releitura

contemporânea da obra de Swift (1726), deu-se pelo seu potencial lúdico e pela clara exploração das diferenças de escala.

As cenas focaram nas diferenças de proporção entre o personagem Gulliver e os habitantes de Lilliput, especialmente o banquete, a confecção da roupa de general e a noção de altura de Gulliver (30 metros em relação aos liliputianos).

Após o filme, os alunos responderam a um questionário de aplicação, que buscava relacionar as situações do filme com os conceitos matemáticos estudados, como por exemplo: "Quantos liliputianos seriam necessários para construir uma estátua de Gulliver?".

O terceiro momento envolveu atividades práticas com materiais manipuláveis, visando a superação do conflito cognitivo gerado pelo questionário. Utilizou-se o Material Dourado para simular a construção de um "Gulliver" a partir de "liliputianos" (cubinhos), permitindo a visualização concreta da relação cúbica do volume.

A professora mediou a atividade questionando: "Se Gulliver é 12 vezes maior que um liliputiano (conforme a obra original), quantos liliputianos precisamos para construir um Gulliver?".

Além disso, realizou-se uma atividade experimental para medir o volume de ovos de galinha e de codorna (formas não regulares) por meio do princípio de deslocamento de água em um aquário.

Os alunos registraram suas estimativas visuais iniciais e, em seguida, compararam-nas com os resultados obtidos experimentalmente (Dawkins, 2003). A análise dos resultados foi feita de forma descritiva e interpretativa, comparando as respostas iniciais com as reflexões e conclusões apresentadas pelos alunos ao final do processo.

Todos os registros foram feitos por meio de diário de bordo da professora-pesquisadora, fotografias das atividades e análise das respostas escritas dos questionários. A análise dos dados seguiu os princípios da análise de conteúdo (Bardin, 2016), buscando categorizar as respostas dos alunos em níveis de compreensão: (1) compreensão ingênua/linear, (2) conflito cognitivo e (3) compreensão conceitual consolidada.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos questionários iniciais revelou uma compreensão superficial e, por vezes, confusa dos conceitos. A maioria dos alunos associou corretamente a quantidade de perfume ao volume, mas demonstrou dificuldade em definir área, frequentemente confundindo-a com volume ou recorrendo a fórmulas de forma mecanizada, como na resposta: "área é base x

altura".

Essa dificuldade em formalizar o conceito de área, conforme aponta Dewey (1960), pode indicar que o aprendizado anterior se deu por memorização, sem a necessária conceitualização. Ficou evidente que os alunos possuíam uma noção intuitiva de "espaço ocupado", mas não conseguiam diferenciar se esse espaço era a superfície (2D) ou o interior (3D).

A exibição do filme se mostrou um elemento altamente motivador e facilitador da visualização. A pergunta sobre a altura de Gulliver ("30 metros") gerou intenso debate.

Os alunos rapidamente perceberam a necessidade de estabelecer uma unidade de medida (a altura de um liliputiano), usando a própria altura (cerca de 1,70 m) como referência para calcular quantos liliputianos seriam necessários para atingir a altura do gigante (aproximadamente 17 a 18). Esse momento evidenciou a ativação do Pensamento Proporcional (Behr, Lesh, Post, 1995) e a importância de uma referência para a medição.

A questão central sobre a construção da estátua de Gulliver com estátuas de liliputianos provocou um conflito cognitivo. Inicialmente, a maioria dos alunos (80%) respondeu com o mesmo número usado para a altura (17 ou 18), evidenciando o raciocínio proporcional linear e equivocado.

Um aluno respondeu: "Precisaria do triplo", enquanto outro afirmou "Seriam necessárias 20 estátuas". Conforme Vergnaud (1990), a dificuldade não estava na operação em si, mas nas relações que os alunos estabeleciam (ou deixavam de estabelecer) entre os dados.

Esta resposta revela um raciocínio que, embora matematicamente incorreto, é logicamente consistente do ponto de vista do senso comum.

O aluno intui que, se uma grandeza (altura) triplicou, as demais (largura e profundidade) também devem triplicar, mas não consegue, de imediato, coordenar essas três variações simultâneas.

Trata-se do que Vergnaud (1990) classifica como um obstáculo à conceitualização, que só pode ser superado pela experiência e pela reflexão sobre a ação.

Apenas dois alunos consideraram a necessidade de multiplicar as três dimensões, chegando a números como $(17)^3 = 4913$

Foi nesse momento que o uso do Material Dourado se tornou crucial para a aprendizagem. Ao manipular os cubinhos e tentar construir uma figura com o "dobro do tamanho", os alunos puderam verificar concretamente que, para manter a forma, era necessário dobrar todas as três dimensões (altura, largura e comprimento), resultando em $2 \times 2 \times 2 = 8$

cubinhos, e não apenas 2 ou 6.

A Figura 1 ilustra a descoberta dos alunos durante a atividade. A experimentação concreta (Cunha, 2009) permitiu a ressignificação do conceito. Um aluno, após a atividade, comentou: "Ah, então não é só empilhar, tem que preencher tudo, igual um cubo mágico!".

Figura 1 - Alunos utilizando o Material Dourado para compreender a relação cúbica do volume

Fonte: Retirado de Schallenberger (2017, pg. 66).

A compreensão foi consolidada quando a pesquisadora relacionou a construção com o exemplo da caixa de fósforos gigante (Dawkins, 2003), demonstrando que a área da superfície cresce ao quadrado e o volume, ao cubo.

Após a atividade, os alunos reformularam suas respostas, demonstrando clareza sobre a necessidade de considerar todas as dimensões.

A atividade complementar com os ovos de galinha e codorna reforçou essa aprendizagem. Inicialmente, os alunos estimaram que o ovo de galinha era cerca de três vezes maior que o de codorna, baseando-se apenas na altura. A fala de um aluno foi emblemática: "O de galinha é bem maior, umas três vezes, né professora?".

No entanto, a medição do volume real por deslocamento de água (12cm^3 para o de codorna e 60cm^3 para o de galinha) revelou uma proporção de 5 para 1, corrigindo a percepção inicial enganosa.

É interessante notar que a proporção de 5 para 1, embora corrigisse a estimativa inicial de 3 para 1, ainda não corresponde à proporção cúbica ($3^3 = 27$) que se esperaria se a forma

fosse perfeitamente geométrica. Isso se deve à complexidade da forma do ovo, que não é um sólido geométrico regular.

Este fato, por si só, gerou uma nova e rica discussão sobre a diferença entre modelos matemáticos ideais e a realidade física, mostrando aos alunos que a Matemática é uma ferramenta de aproximação e compreensão do real, e não uma verdade absoluta e descolada do mundo.

Esse experimento prático, que integrou Matemática e Biologia, demonstrou na prática a lei de Kleiber sobre a taxa metabólica (Hopley, Schalkwyk, 2006) e a importância da relação superfície/volume em organismos vivos (Magalhães, 2011), validando a abordagem interdisciplinar e contextualizada (Zabala, 1998; D'Ambrosio, 1996).

A surpresa dos alunos ao constatarem o erro de suas estimativas iniciais foi um poderoso motor para a fixação do conceito.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência relatada demonstra que o ensino de conceitos geométricos abstratos pode ser significativamente potencializado por meio de metodologias que integrem a visualização, a contextualização e a manipulação de materiais concretos.

O uso do filme "As Viagens de Gulliver" como ponto de partida mostrou-se eficaz para engajar os alunos e apresentar, de forma lúdica e instigante, a problemática da proporcionalidade entre grandezas de diferentes dimensões.

Os resultados indicam que a sequência didática proposta permitiu que os alunos superassem a visão ingênua e linear do pensamento proporcional, construindo um entendimento mais robusto sobre como área e volume se comportam quando as dimensões de um objeto são alteradas.

A utilização do Material Dourado e da atividade experimental de imersão foram fundamentais para tornar tangíveis as relações n^2 e n^3 , que antes eram apenas fórmulas abstratas. Ao relacionar a Matemática com situações do cotidiano (embrulho de presente) e com outras ciências (metabolismo animal), a prática resgatou a importância da Etnomatemática, mostrando que o conhecimento escolar dialoga com o mundo real.

A principal contribuição deste trabalho para a prática pedagógica é a oferta de um caminho metodológico replicável e adaptável, que valoriza a curiosidade do aluno e o coloca como construtor do seu conhecimento.

Para a professora-pesquisadora, a experiência reforçou a necessidade de um olhar atento

às concepções prévias dos alunos e a importância de planejar intervenções que criem conflitos cognitivos, guiando-os na redescoberta do conhecimento.

A principal dificuldade encontrada foi a gestão do tempo, pois a riqueza das discussões e a experimentação demandaram mais horas-aula do que o previsto, um desafio comum na realidade escolar.

Essa dificuldade aponta para a necessidade de repensar a organização curricular, de modo a permitir que práticas investigativas e experimentais, como a aqui relatada, possam ser incorporadas de forma mais orgânica ao cotidiano escolar, sem a pressão constante pelo cumprimento de um extenso rol de conteúdos programáticos.

Sugere-se que pesquisas futuras possam explorar outras obras cinematográficas ou literárias para o ensino de diferentes tópicos matemáticos, bem como investigar o impacto do uso de tecnologias digitais (softwares de modelagem 3D, por exemplo) em conjunto com materiais manipuláveis para aprofundar ainda mais a visualização espacial.

Além disso, seria relevante investigar como essa compreensão de escala e proporção se reflete na resolução de problemas em outras áreas do conhecimento ao longo da vida escolar do aluno.

REFERÊNCIAS

BARDIN, L. **Análise de Conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2016.

BEHR, M.; LESH, R.; POST, T. R. **A proporcionalidade e o desenvolvimento de noções pré-álgebra**. In: COXFORD, A. F.; SHULTE, A. P. (Orgs.). *As ideias da álgebra*. São Paulo: Atual, 1995. p. 89-103.

CUNHA, D. S. I. **Investigações Geométricas: desde a formação do professor até a sala de aula de Matemática**. 2009. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2009. Disponível em: https://pemat.im.ufrj.br/images/Documentos/Disserta%C3%A7%C3%B5es/2009/MSc_17_Daniela_Santa_In%C3%AAs_Cunha.pdf. Acesso em: 12 mar. 2026.

D'AMBROSIO, U. **Educação Matemática: da teoria à prática**. Campinas: Papirus, 1996.

DAWKINS, R. **A Escalada do Monte Improvável**. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.

DEWEY, J. **Como pensamos**. Barcelona: Editorial Paidós, 1960.

FREIRE, P. **Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 2002. Livro eletrônico. Disponível em: <https://nepegeo.paginas.ufsc.br/files/2018/11/Pedagogia-da-Autonomia-Paulo-Freire.pdf>. Acesso em: 12 mar. 2026.

HOPLEY, L.; SCHALKWYK, J. V. **Kleiber Rules**. Disponível em:

<http://www.anaesthetist.com/physiol/basics/scaling/Findex.htm#index.htm>. Acesso em: 12 mar. 2026.

LETTERMAN, Rob (Dir.). **Gulliver's Travels** [Filme]. Estados Unidos: 20th Century Fox, 2010.

LORENZATO, S. Por que não ensinar geometria?. **Educação Matemática em Revista**, v. 3, n. 4, p. 3–13, 2018. Disponível em: <https://www.sbemrasil.org.br/periodicos/index.php/emr/article/view/1311>. Acesso em: 13 mar. 2026.

LORENZATO, S. **Para aprender Matemática**. Campinas: Autores Associados, 2006.

MAGALHÃES, F. D. **Geometria da vida: relação superfície/volume**, 2011. Disponível em: <http://salabioquimica.blogspot.com.br/2011/06/geometria-da-vida-relacao.html>. Acesso em: 12 mar. 2026.

SCHALLENBERGER, A. **Um estudo da aplicação prática das grandezas de Área e de Volume e suas relações de proporção, aplicadas ao cotidiano do aluno**. 2017. 85 f. Dissertação (Mestrado em Matemática) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco, 2017. Disponível em: <https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/3040>. Acesso em: 12 mar. 2026.

SWIFT, J. **Viagens de Gulliver**. Tradução de Teotonio Simões. São Paulo: Círculo do Livro, 1726. Disponível em: <https://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/gulliver.pdf>. Acesso em: 12 mar. 2026.

VERGNAUD, G. La théorie des champs conceptuels. **Recherches en didactique des mathématiques**. La Pensée Sauvage (Ed.), n. 10, v. 2, 1990, p. 133-170. Disponível em: https://gerardvergnaud.wordpress.com/wp-content/uploads/2021/09/gvergnaud_1990_theorie-champs-conceptuels_recherche-didactique-mathematiques-10-2-3.pdf. Acesso em: 12 mar. 2026.

ZABALA, A. **A prática educativa**. Porto Alegre: Penso, 1998. Livro eletrônico. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788584290185/>. Acesso em: 12 mar. 2026.